

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Características de muerte en pacientes pediátricos: Un estudio retrospectivo en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

2. Planteamiento del problema

La atención al final de la vida en pacientes pediátricos es un desafío global, especialmente en países como México, donde los pacientes a menudo experimentan un manejo intensivo e invasivo en sus últimos días, causando mayor sufrimiento tanto a ellos como a sus familias. La implementación de cuidados paliativos pediátricos (CPP) es fundamental para optimizar la calidad de vida, pero enfrenta barreras significativas como la falta de formación médica y escasez de equipos especializados. La falta de información sobre las características de muerte en hospitales mexicanos limita una atención integral. Este estudio busca identificar las tendencias del final de vida intrahospitalario en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara y su relación con la implementación de CPP, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención al final de la vida.

3. Objetivo general

Conocer las características de muerte de pacientes pediátricos que fallecen en el piso de pediatría o en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" y su relación con los CPP.

4. Diseño

Descriptivo, retrospectivo y comparativo.

5. Métodos

El universo o población de estudio para la investigación comprende a todos los pacientes entre 28 días y 18 años que fallecieron en el piso de pediatría y en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" entre los años 2019 y 2023. La muestra seleccionada es la totalidad de esta población de estudio y se utilizará un muestreo discrecional no probabilístico. El grupo de estudio se limita a los pacientes que cumplan con criterios de inclusión específicos. Para la selección de sujetos, se revisarán los expedientes de todos los pacientes fallecidos en ese periodo que cumplan los criterios. Los datos se recopilarán en una base de datos de Microsoft Excel con un número de identificación aleatorio para mantener la confidencialidad, excluyendo datos personales.

6. Institución a implementar

Piso de pediatría y Terapia intensiva pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00040.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |